

வேதாத்திரி மகரிஷியின் இயற்கை வளங்களைக் காக்கும் நதிநீர்

இணைப்பு திட்டம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு

A Study on the River Inter-Linking Project for the Conservation of Natural Resources
by Vethathiri Maharishi

வெ. மோகனமாலா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: CRE/YHE 21PDEC1420/2022, WCSC விசன் ஸ்கை ரிசர்ச் சென்டர், ஆழியார், பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, கோவை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
V. Mohanamala, Ph.D. Research Scholar, Reg No.: CRE/YHE 21PDEC1420/2022, WCSC SKY Research Centre, Aliyar, Affiliated to Bharathiyar University, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3316-9844>

முனைவர் ச. விஜயலட்சுமி, நெறியாளர், உலக சமுதாய சேவா சங்கம், WCSC விசன் ஸ்கை ரிசர்ச் சென்டர், ஆழியார், பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, கோவை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. C. Vijayalakshmi, Research Supervisor, WCSC VISION SKY Research Centre, Aliyar, Affiliated to Bharathiyar University, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3349-4775>

DOI: 10.5281/zenodo.10595107

Abstract

Vedatri Maharishi's vision of world peace is an ideal reformative idea of world peace and he emphasizes the need to implement his river inter-linking project to produce enough food and water throughout the year. Food and water are essential for human life. Individuals and society should enjoy these natural resources without discrimination. India has been suffering from poverty and water scarcity for many years. The population also increases too much. To solve these problems with sustainable ideas, Vethathiri Maharishi has proposed fourteen life reform projects called Vethaththiriyam which is a role model for world peace. Among them, the thirteenth project is the general distribution of food and water throughout the world. On 21.03.2003, a seminar on the River linking project was held in the presence of Vethathiri Maharishi and the Chairman of the Central Commission for River Connectivity at the Azhiyar Temple of Consciousness (Arivu Thirukovil). It seems a reformation for India today but in the fields of agriculture and drinking water emerges as a great challenge due to the non-awareness of the people without responsibility. Maharishi's plan will help surely to overcome this crisis. Hence, the purpose of this article is to examine the river-linking project developed by Vethathiri Maharishi for the welfare of mankind.

Keywords: Vethathiri Maharishi, Vethaththiriyam, Natural resource, River Inter-linking Project.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதகுல வாழ்விற்கு உணவும் நீரும் அவசியமானவை. இவ்வியற்கை வளங்களை காப்பதோடு தனிமனிதர்களும், சமுதாயமும் பிரிவினைகள் இன்றி அனுபவிக்க வேண்டும்.

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் உலக சமாதானம் என்ற இலட்சியத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு வேதாத்திரியம் என்ற பதினான்கு வாழ்க்கை நல சீர்திருத்த திட்டங்களை வழங்கி உள்ளார். அதில் பதிமூன்றாவது திட்டமே பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் என்பதாகும். ஆழியாறு அறிவு திருக்கோயிலில் 21.03.2003 அன்று நதிநீர் இணைப்பு பற்றிய கருத்தரங்கு வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் முன்னிலையிலும், நதிநீர் இணைப்பிற்கான மத்திய ஆணைய தலைவர் முன்னிலையிலும் நடைபெற்றது. அதில் அவர் வழங்கிய நதிநீர் இணைப்பு பற்றிய திட்டத்தை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியம், இயற்கை வளங்கள், நதிகளை இணைக்கும் திட்டம்.

முன்னுரை

பஞ்சபூதங்களில் நான்காம் தத்துவமாகிய நீரின் அவசியத்தை நாம் அனைவரும் நன்கு அறிவோம். பூமியில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உணவும் நீரும் இன்றியமையாத தேவைகள் ஆகும். நீரின்றி அமையாது உலகு என்கிறார் வள்ளுவர். மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையான பொருள்களை உற்பத்தி செய்வற்கு நீர் அவசியமாகும். அத்தகைய நீர்வளத்தை எல்லா காலங்களிலும் தங்கு தடை இன்றி மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைப்பது அத்தியவசிய தேவையாகும். பூமி உருண்டையின் மீது கற்பனை எல்லை கோடுகளை போட்டுக் கொண்ட மனிதன் விழும் நீரையும் உரிமை கோருகிறான். ஒருபுறம் வெள்ளமும் ஒருபுறம் வறட்சியும் என மக்கள் படும் துயரங்களை களைவதற்காக அரசாங்கம் நல்லபல திட்டங்களை அமுலாக்க வேண்டும். வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் உலக சமாதானம் என்ற இலட்சியத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் என்ற சீர்திருத்த சிந்தனையில் தனது நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தையும் அதனை நடைமுறை படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகிறார்.

வேதாத்திரிமகரிஷியின் பார் முழுதும் உணவுநீர் பொதுவாக்கல்

ஞானிகளும் மகான்களும் மனிதகுலம் சிறப்பாக வாழ்வதற்காக தன்னை முழுமையாக அர்பணித்து கொண்டவர்கள். மனிதகுலத்திற்கு ஏற்பட்ட பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வை அளிப்பவர்கள். அத்தகைய மகான்களில் இந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வேதாத்திரி மகரிஷி 1911ஆம் ஆண்டு சென்னைக்கு அருகிலுள்ள கூடுவாஞ்சேரி கிராமத்தில் பிறந்தவர். பாமரமக்களின் தத்துவஞானியாகவும், உயர்ந்தநிலை விஞ்ஞானியாகவும் சமூகசீர்திருத்த வாதியாகவும், சிறந்த இலக்கியவாதியாகவும் உலகம் முழுதும் சீடர்களை கொண்ட மகானாக விளங்கியவர். (சங்கீதா, பக். 123-128) ஆதிசங்கரர் வழிவந்த அத்வைதியாகவும், ஐன்ஸ்லன்

வழிவந்த விஞ்ஞானியாகவும், வள்ளலார் வழிவந்த வாழ்வியல் ஞானியாகவும், பாரதியார் வழிவந்த ஞான இலக்கியவாதியாகவும் விளங்குகிறார். (இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான், பக். 1) ஆகையால் தத்துவரீதியாகவும் அறிவியல் முறையிலும் மக்களின் வாழ்வு சிறக்க நதிநீர் இணைப்பை பாடல்களில் விளக்குவதோடு மட்டுமல்லால் தேசிய அளவில் கருத்தரங்கு நடத்தி அத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார்.

தத்துவத்திலே அத்வைதத்தையும், யோகத்திலே ராஜயோகத்தையும் பாமர மக்களும் உணர்ந்து கொள்கின்ற வகையிலே அவர் பயிற்றுவிக்கும் மனவளக்கலை யோகம் அமைந்துள்ளதால் அவர் பாமர மக்களின் தத்துவஞானி என அழைக்கப்படுகிறார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எந்த ஒரு கருத்தும் பகுத்தறிவிற்கோ விஞ்ஞானத்திற்கோ புறம்பானதன்று. (ஞானமும் வாழ்வும், அட்டை பக்கம்) அந்த வகையில் அவர் இயற்கை வளங்களை காப்பதோடு அவற்றை சிறப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு வழங்கியுள்ள சில யுக்திகள் மற்றும் நுணுக்கங்கள் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு உதவும். அவர் உலகசமாதானம் என்ற இலட்சியத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு வேதாத்திரியம் என்ற பதினான்கு அம்சத் திட்டங்களை வழங்கியுள்ளார். உலகம் மீது பிறந்த மனிதனுக்கு உலகம் முழுவதும் சொந்தம் என்பது தான் இறைநீதியாகும். இயற்கைக்கு ஒத்த அறநீதியும் அதுவே ஆகும். காற்றை போல வெயிலைப் போல தண்ணீரும் அனைவருக்கும் பொதுவாக வேண்டும். (வேதாத்திரியம், பக். 88) அடிப்படை ஆதாரமான நீர் பொதுவாக்கப்படும் போது மனித மனங்களின் பிரிவினைகள் மறைந்து உலக மக்கள் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ வாய்ப்பு உண்டாகும்.

நீர் துறையானது மோதல் மற்றும் போட்டியின் முக்கிய இடமாக இருந்து வருகிறது. பெரிய அணைகள் மற்றும் நீர்வள மேம்பாட்டு திட்டங்கள் பலவகையான சமூக ஆர்வலர்களிடையே மோதல்களின் முக்கிய தளங்களாக உள்ளன. அனைத்து கிராமப்புற குடியிருப்புகளுக்கும் முழுமையான குடி நீர் வழங்குவதற்கு அடுத்தடுத்து வந்த அரசங்கங்களின் உறுதிமொழிகள் இருந்தபோதிலும், பல கிராமங்களுக்கு இன்னும் பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைக்கவில்லை. (எஸ் ரெளத்ரே. பக் 23-44)

தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லையெனில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் என்கிறார் பாரதியார். உணவுக்கு ஆதாரமான நீர் வளத்தை பொதுவாக்கும் போது அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அது தீர்வாக அமையும். பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் என்ற திட்டத்தின் மூலம் பாலைவனங்களில் உள்ள கிராமங்களுக்கும் குடி நீர் கிடைக்க வழிகள் ஏற்படுத்தலாம்.

நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தின் அவசியம்

நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தால் தரிசு நிலங்கள் விளைநிலங்களாகும். குடிநீர் ஆதாரம் பெருகும். நீர் மின் உற்பத்தி அதிகரிக்கும்.

நமது நாட்டில் உள்ள வற்றாத நதிகளோடு வற்றும் நிலையில் உள்ள நதிகளை இணைப்பதன் அவசியத்தை அரசாங்கமும் அதிகாரிகளும் உணர்ந்து கொண்டு அதை செயல்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் தற்போது உள்ளது. இந்தியாவின் தேசியநதிகள் இணைப்புத் திட்டம் (NRLP) சுமார் மூன்று தசாப்தங்க்களாக வரைதல் பலகையில் உள்ளது. இது இந்தியாவில் திட்டமிடப்பட்ட மிகப் பெரிய நீர்நிலை பரிமாற்றமாகும். (உபாலி ஏ அமரசிங்க, NRLP)

தேசிய ஒருங்கிணைந்த நீர்வள மேம்பாட்டிற்கான ஆணையத்தின் மதிப்பீட்டின்படி, வரும் 2050-ம் ஆண்டில் 150 கோடி மக்களின் உணவுத் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, ஆண்டுக்கு 4500 லட்சம் டன் உணவு தானியங்கள் தேவைப்படும். அதற்கு 2050 க்குள் 1600லட்சம் ஹெக்டேர்களாக பாசனப் பரப்பை விரிவுபடுத்த வேண்டியுள்ளது. (நாராயணமூர்த்தி ஆர். *இந்து தமிழ்*)

இதற்கு நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் மட்டுமே உதவும். இந்திய நதிகளை இணைக்க வேண்டும் என்ற கருத்து 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்திலேயே சர். ஆர்தர் காட்டன் என்ற பொறியியல் மேதை இதனை முன்னெடுத்தார். பின்னர் சர். சி.பி. ராமசாமி ஐயர், கே.எல்.ராவ், கேப்டன் தஸ்தூர், சுரேஷ் பிரபு ஆகியோர் முயற்சித்தனர். நீதி ஆயோக் 2018-ல் வெளியிட்ட நீர் மேலாண்மைக் குறியீட்டு அறிக்கை, 6 ஆயிரம் லட்சம் இந்தியர்கள் தண்ணீருக்காக போராடி வருகிறார்கள் என்றும் இந்தியாவில் சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்காமல் 2 லட்சம் பேர் நோயால் இறக்கின்றனர் என்றும் கூறுகிறது. (கே.எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன். *தினமணி*)

அதில் நாற்பது சதவீத நீரை முறையாகப் பயன்படுத்தினால் சுமார் 2000 மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்பது நதிகள் இணைப்பு ஆதரவு அறிஞர்களின் வாதம். (எம்.ஏ.பரணீதரன். *தினமணி*)

தேசியநதிகள் இணைப்புத்திட்டம் நீர்பற்றாக்குறையை தீர்க்க இந்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்டது. அத்திட்டம் குறிப்பாக எல்லை தாண்டிய நீர் உரிமை பிரச்சனைகளில் சர்ச்சைகுரியதாக மாறியது. இயற்கை, சமூக-கலாச்சார மற்றும் எல்லை தாண்டிய நீர் உரிமை தொடர்பான ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தீர்க்கும் வகையில் தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். (பி குருங்)

தண்ணீர் விநியோகம் நாடு முழுவதும் சமநிலை படுத்தப்பட்டால் நாட்டின் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளும் பெருமளவில் குறைவதற்க்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். நீரின் முக்கியத்துவத்தை உணராதவர்களின் அறியாமை மற்றும் அலட்சிய போக்கினால் பெரிய

அளவில் பாதிப்புகள் சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்றன. கல்வி கற்கும் காலத்திலேயே கல்வியின் ஒரு பகுதியாக மாணவர்களுக்கு சமூக அக்கறையையும் சமூக நீதி உணர்வையும் உணர்த்த வேண்டியது அறிஞர்கள் கடமையாகும். ஆட்சியாளர்கள் பொறுப்புமாகும்.

வேதாத்திரி மகரிஷியின் நதிநீர் இணைப்பு

மலைகளில் அதிக அளவில் ஒருமுகமாகவே ஓடி வரும் தண்ணீரை அம்மலைகளில் அடிப்புறங்களைக் குடைந்து தேவையான பக்கத்திற்கு நீரைத் திருப்ப, ஆறுகளை புதிதாக உற்பத்தி செய்தும், அணைகள் கட்டியும், தேவையான நீரை ஆங்காங்கு பாயச் செய்ய வேண்டும்.

ஊற்றுநீர் மறந்திடுவோம்; மலைகள் தம்மை

உட்குடைந்து, மேற்புறத்து மழைச் சேர்த்து,

ஆற்றுநீர் பெருக்கிடுவோம்; அதைச் சேமித்து

ஆண்டு முழுவதும் நமது தேவை தீர்ப்போம். (ஞானக்களஞ்சியம், பா. 987)

மலை உச்சிகளில் பனிக்கட்டிகள் உருகி உற்பத்தி ஆகும் ஆறுகள் அனைத்தும் மாநில எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளைத் தாண்டி அனைவருக்கும் பொதுவாக தண்ணீர் கிடைக்க, அந்தந்த நாட்டு ஆறுகளை இணைக்க வேண்டும். இத்திட்டத்திற்கு பணசெலவு அதிகமாகும் என்பது பலருடைய கருத்து. ஆனால் இதற்காகும் செலவுகள் அனைத்தும் உழைப்பாளிகளுக்கு கூலிகளாக போய்ச் சேருவதினால் எந்த நாட்டுக்கும், மனித சமுதாயத்திற்கும் வீண்விரையம் இல்லை என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. [உலக சமுதாய வாழ்க்கை நெறி, ப. எண்.105]. ஆறுகளை இணைப்பதனால் நீர்வழிச் சாலைகளாகி மக்கள் போக்குவரத்துக்கும், பொருள்களை கொண்டு செல்வதற்கும் பெருமளவில் உதவுகிறது.

தேசிய நதிநீர் இணைப்புத் திட்ட கருத்தரங்கு

பல்வேறு கருத்தரங்குகள் பல்வேறு கருத்துகளை வழங்கினாலும் ஆழியாரில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கு நாட்டில் நிலவும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகளை வழங்குவதாக உள்ளது.

கங்கை நீர் காவிரியோடிணைய வென்றால்

கண்டறீவீர் தமிழ்நாடு பிரிந்தால் ஆகா

பொங்கிவரும் விஞ்ஞான வளர்ச்சி மக்கள்

பூவுலகில் பிளவு பட்டால் அழிவே நல்கும்

எங்கெங்கும் பிரிவினையால் கலகம் கூச்சல்

எழுந்தால் நம் வாழ்விற்கே வீழ்ச்சியன்றோ

உங்களுக்குச் சிந்தனைக்கே எடுத்துச் சொன்னேன்

உரிமை கடமை என்ற இரண்டைக் கொண்டு. (ஞானக்களஞ்சியம், பா. 205)

ஆழியாறு அறிவுத் திருக்கோயிலில் 21.03.2003 அன்று பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட கருத்தரங்கில் அறிஞர்கள் கொடுத்த விளக்கங்கள் மிகவும் பயனுள்ளவையாகும்

தேசிய நீர்வழி சாலை

தேசிய நீர்வழி சாலை திட்டமாவது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் போன்று தேசிய நீர்வழி சாலைகள் மூலமாக நாடு முழுவதையும் இணைக்கிறது.

1. இமயமலை நீர்வழிச் சாலைகள்

2. மத்திய நீர்வழிச் சாலைகள்

3. தெற்குநீர்வழிச் சாலைகள்

இந்த நீர்வழிசாலைகள் திட்டம் 15,000 கி.மீட்டர் நீளமுள்ளதாக அதிக நிலசாகுபடிக்கு உதவும். இத்திட்டம் மிகக்குறைந்த போக்குவரத்து செலவு திட்டமாகும்.

திட்ட அமைப்பும் நடைமுறையும்

மக்களவையில் இதற்கான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு இரண்டு சட்டபூர்வமான ஆணையங்கள் நிறுவப்பட வேண்டும்.

1. இமாலய நதிகள் மேம்பாட்டு ஆணையம்

2. தீபகற்ப நதிகள் மேம்பாட்டு ஆணையம்

இவை பல அதிகாரங்களைக் கொண்டு, நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் போல நடத்தப்பட வேண்டும்.

நில ஆர்ஜிதமும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை குடியமர்த்தலும்

இதற்கான திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்த நில ஆர்ஜிதமும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை குடியமர்த்த ஆணையம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

நிதி ஆதாரம்

நிதி ஆதாரம் மக்களால் நடத்தப்படும் சுயநிதி திட்டமாக செயல்படுத்த வேண்டும். மேற்குறிப்பிட்ட ஆணையம் கடன் பத்திரங்களை வெளியீட்டு நிதி திரட்ட வேண்டும். தேசிய வங்கிகள் மற்றும் வேறு நிதி நிறுவனங்களிடம் கடன் பெறலாம். பயன்பெறும் விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் முனைவோரிடம் மேம்பாட்டுவரி வசூலித்து எதிர்காலத்தில் கடனை அடைத்து விடலாம். இது மக்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சுயநிதித் திட்டமாக நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும். (உலக சமுதாய வாழ்க்கை நெறி ப எண்.108) அரசு பல்வேறு சுயநிதி திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துகிறது. அதுபோல இந்த நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தையும் சிறப்பாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தால் நாடு முழுவதும் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் உருவாகி இந்தியாவில் முழுமையாக வறுமை ஒழியும் சூழ்நிலை உருவாகும்.

திட்டத்தின் சிறப்புகள்

உலக மக்கள்தொகையில் 17% இந்தியாவில் இன்று உள்ளனர். ஆனால் வளர்ந்து வரும் மக்கள்தொகையில் இருந்து தொடர்ந்து விரிவடைந்து வரும் தேவைகளைத் தக்கவைக்க வெறும் 4% நீர் வளங்கள் மட்டுமே கொண்டுள்ளது. வறுமையை ஒழிப்பதும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடாக மாறுவதற்குமான இலக்கை அடைவதும் மிக அவசியம் ஆகும். (கிரிஷ் சதா அஸ்வின் பி. பாண்டியா பக். 11)

கருத்தரங்கு நடைபெற்ற போது கணக்கிடப்பட்ட நிலவரங்கள்:

- குடிநீர் கஷ்டத்தில் இருக்கும் 600 மில்லியன் மக்களுக்கு குடிநீர் கிட்டும்.
- 250 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
- வெள்ளத்தால் ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் 20,0000 கோடி மதிப்புள்ள உயிர்ச்சேதங்கள் ஏற்படாது.
- நாடு முழுவதும் நீர் ஏற்றம் என்பது கிடையாது.
 - நிலத்தடி நீர் உயர்ந்து விடும்.
- 60,000 மெகாவாட் புனல் மின்சாரம் நாடு முழுவதும் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
- ரூ.65,000 கோடி மதிப்பிற்கு ஆயில் இறக்குமதி குறைக்கப்படும்.
- 15,000 கி.மீ. நீளமான தேசிய நீர்வழி சாலையினால் வருடத்திற்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும்.
- இணைப்பு கால்வாய்களின் மொத்த நீளம் 12,500 கி.மீ. பாசனத்திற்கு பயன்பெறும் நிலங்களின் பரப்பு 34 மில்லியன் ஹெக்டேர்(8.75 கோடி ஏக்கர்)

இப்போது இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திட்டத்தின் நன்மைகளை தற்போதைய விஞ்ஞான வளர்ச்சி படி கணக்கிட்டால் அது அபரிமிதமானதாக இருக்கும்.

பாலைவனங்களில் நீர் (புதியமுறை)

சமவெளி பகுதிகளுக்கு நதிநீர் திட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் எப்போதும் நீர் பற்றாக்குறை உள்ள பாலைவனங்களுக்கும் தனது சிந்தனைகளை வழங்கும் வேதாத்திரி மகரிஷியின் பண்பு பாராட்டிற்குரியது. சூரியஒளியினால் மின்சக்தி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விஞ்ஞானமுறை போல பாலைவனங்களில் நீர்பற்றாக்குறையை தீர்க்க வேதாத்திரி மகரிசி ஒருபுதிய முறையை விளக்குகிறார். ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் தனித்தனியே செயல்படுமாறு ஒரு சிறிய இயந்திரத்தை உருவாக்க வேண்டும். அதைக் கொண்டு சூரியஒளியின் மூலம் மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்து, அதை இரண்டாகப் பிரித்து, ஒரு பகுதியை விளக்கு எரிப்பத பயன்படுத்திக் கொண்டு, அடுத்த பகுதியை குளிர்சாதனப்பெட்டி ஒன்றொடு இணைத்து, அதனோடு ஒரு பெரிய அளவிலான நீர்நிறைந்து

உள்ள மண்பாண்டத்தை இணைத்து விட வேண்டும். குளிர்சாதன இயந்திரத்தின் மூலம் மண்பாண்டநீர் எப்போதும் குளிர்ச்சியாகிக் கொண்டே இருக்கும். இதை வீட்டின் மேல்பகுதியில் அமைத்து விட்டால், அதைச் சுற்றிலும் அடிக்கும் காற்றிலிருந்து ஆவியாக இருக்கும் நீர்துளிகளை, அந்தப் பாண்டத்தின் குளிர்ச்சி சிறுகச் சிறுகச் சேர்த்து சிறுஊற்றாக நீர் சுரக்கும். அந்தத் தூய்மையான நீரை சேமித்து வீட்டு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தலாம். மின் பொறியாளர்களைக் கொண்டு முதலில் பரிசோதனை முறையாக செயல்படுத்தி வெற்றி கண்டு விட்டால் பாலைவன மக்களுக்கு நீரின் தேவையை நிறைவு செய்யலாம். (உலக சமுதாய வாழ்க்கை நெறி, ப. எண். 112)

ஆலைகளில் அன்றி நூல் துணி இவற்றை

அதிகச் சிரமப்பட்டுக் கையால் செய்யோம்.

மூலை முடுக்கெல்லாம் நீர் ஓடிப் பாய

முயற்சித்து நீர்த்தேக்கம் பலவும் செய்வோம்

பாலைவனங்கள் பலவும் ஒவ்வொன்றாகப்

பண்படுத்தி நீர்ப்பாய்ச் சிமரங்கள் தோற்றி

சோலைவனமாக்கிடுவோம். மனிதர்களுள்ளே

சூட்சுமமாய் ஒடுங்கியுள்ள ஆற்றல் கொண்டு. (ஞானக்களஞ்சியம், பா. 984)

பாலைவனங்களாக சோலைவனங்களாக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் திறமைமிக்க பொறியாளர்கள் சேர்ந்து ஆராய்ந்து இத்திட்டத்தை வெற்றிபெற உதவவேண்டும் என வேதாத்திரியம் கேட்டுக்கொள்கிறது. மனிதனுக்குள் அடங்கியிருக்கும் சக்தியை அறிந்து ஒன்று சேர்த்துப் பயன்படுத்த முயற்சித்தால் இவைகள் எல்லாம் சுலபமாக சாதிக்கக் கூடியனவேயாகும்.

முடிவுரை

மனிதகுல நட்பு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கை நலம் காக்கும் செல்வம். இதன் பெருமையை உணர்ந்து, மதித்து, மக்கள் அனைவரையும் போற்றி வாழ வேண்டும். வேதாத்திரி மகரிஷியின் மனவளகலை யோகப்பயிற்சிகள் தனிமனித அமைதி, குடும்ப அமைதி, சமுதாய அமைதி, உலக அமைதியை ஏற்படுத்த வல்லவை. ஒவ்வொரு மனிதனும் யோகப்பயிற்சிகளில் ஈடுபடும் போது அவனது மனம் குறுகிய மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட்டு, மனவிரிவு பெற்று சமுதாய அமைதி நிலவ ஏதுவாகிறது. நிலத்திற்கு அடியில் உள்ள நீரோட்டம் பூமியின் மேலுள்ள எல்லா நாடுகளையும் கடந்து செல்கிறது. அது உலகத்திற்கு பொதுவாகும். அதைப் போல நிலத்திற்கு மேல் ஓடுகின்ற ஆறுகளின் நீரோட்டமும் மக்களுக்கு பொதுவாக வேண்டும். இந்த திட்டத்தினால் எந்த மாநிலமும் தண்ணீர் கொடுக்கும் மாநிலம் அல்ல. அனைத்து மாநிலங்களும் பயன் பெறுபவையே ஆகும். வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் வழங்கிய

திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு எளிமையான ஆலோசனைகளை உள்ளடக்கியது. இத்திட்ட ஆர்வலர்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை தொடர்பு கொண்டால் திட்டத்தை பற்றிய விரிவான விளக்கங்களை பெற முடியும். சுற்றுசூழல் பாதிப்புகளை குறைத்து, நீர்வளத்தை நாடுமயமாக்க நதிகளை இணைக்கும் திட்டத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் முழுமையான கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் இந்தியா பொருளாதர ஏற்றத்தாழ்வு, வேலையில்லா திண்டாட்டம், வறுமை, வெள்ள பெருக்கு, வறட்சி இவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறும். நீரின் தேவையை அனைவரும் நன்கு உணர்ந்து உள்ளதால் இத்திட்டம் மக்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்போடு சிறப்பாக வெற்றி பெறும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அழகர் இராமானுஜம். *இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான்*. வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு, ஆகஸ்ட், 2000. பக் 1.
- [2] அ. நாராயண மூர்த்தி. “நதிகள் இணைப்பு ஏன் அவசியம்?” *இந்து தமிழ்*, 21, பிப்ரவரி, 2022.
- [3] கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன். “நதிகள் இணைப்பு காலத்தின் கட்டாயம்.” *தினமணி*, 18, மே, 2022.
- [4] எம்.ஏ. பரணீதரன். “தேசியநதிகள் இணைப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.” *தினமணி*, 20, செப்டம்பர், 2012.
- [5] வேதாத்திரி மகரிஷி. *உலக சமுதாய வாழ்க்கை நெறி*. உலக சமுதாய சேவா சங்கம், வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு-638 001, 2008. பக். 105, 108, 112.
- [6] வேதாத்திரி மகரிஷி. *வேதாத்திரியம்*. வேதாத்திரி பப்ளிகேசன்ஸ், ஈரோடு, 2001. பக் 88.
- [7] வேதாத்திரி மகரிஷி. *ஞானக்களஞ்சியம்*. உலக சமுதாய சேவா சங்கம், வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு, 1991.
- [8] வேதாத்திரி மகரிஷி. *ஞானமும் வாழ்வும்*. வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு, 1964.
- [9] Girish Chadha Ashwin B. Pandia (Editors) “Water Governance and Management in India Issues and Perspectives.” Volume, 1, 2019, pp. 11.
- [10] Gurung, Pabitra. “Inter-basin Water Transfer: Is this a Solution for Water Scarcity?” 2015. 10.13140/RG.2.1.3592.5607
- [11] Routray, Sailen. “The Water Sector in India: An Overview.” *River Water Sharing*, Routledge India, 23-44, 2010. e-Book ISBN9780367817893
- [12] Sangetaa. Message of Vethathiri Maharishi- Spiritual Guru of 20th Century, *Think India Journal* 22(21), 2019, pp. 123-128.
- [13] Upali, A. Amarasinghe. “The National River Linking Project [NRLP] of India: Some Contentious Issues.” IWMI -Tata Water Policy Highlight, 2012.

References

- [1] Alagar Ramaanujam. *Intha Noorrandu Thantha Magaan*. Vethathiri Publications, Erode, August, 2000. p.1.
- [2] A. Narayanamurthy. "Nathigal Inaippu Yen Avasiyam?" *Hindu Tamil*, 21 Feb, 2022.
- [3] K. S. Radhakrishnan. "Nathigal Inaippu Kalathin Kattayam!" *Dinamani*. 18th May 2022
- [4] M. A. Baranitharan. "Thesiya Nathikal Inaippu Thittaththai Seyal Paduththa Vendum." *Thinamani*, 20th September 2012.
- [5] Vethaththiri Maharishi. *Ulaga Samuthaya Vaazhkai Neri*. World Community Service Centre, Vethaththiri Pathippagam, Erode-638001, 2008. P 105, 108, 112.
- [6] Vethaththiri Maharishi. *Vethaththiriyam*. Vethaththiri Publications, Erode, 2001, p. 88.
- [7] Vethaththiri Maharishi. *Gnanakalanjiyam*. World Community Service Centre, Vethaththiri Publications, Erode, 1991.
- [8] Vethaththiri Maharishi. *Gnanamum Vazhvum*. Vethaththiri Pathipagam, Erode, 1964.
- [9] Girish Chadha Ashwin B. Pandia (Editors) "Water Governance and Management in India Issues and Perspectives." Volume, 1, 2019, pp. 11.
- [10] Gurung, Pabitra. "Inter-basin Water Transfer: Is this a Solution for Water Scarcity?" 2015. 10.13140/RG.2.1.3592.5607
- [11] Routray, Sailen. "The Water Sector in India: An Overview." *River Water Sharing*, Routledge India (Chapter Book), 23-44, 2010. e-Book ISBN9780367817893
- [12] Sangetaa. Message of Vethaththiri Maharishi- Spiritual Guru of 20th Century, *Think India Journal* 22(21), 2019, pp. 123-128.
- [13] Upali, A. Amarasinghe. "The National River Linking Project [NRLP] of India: Some Contentious Issues." *IWMI -Tata Water Policy Highlight*, 2012.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.